

**RAQAMLI IQTISODIYOTDA B2B (BUSINESS-TO-BUSINESS)
MARKETING XUSUSIYATLARI**

Giyazova Nozima Bayazovna

BuxDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d (PhD)

Xabibov Shamshod Akbar o'g'li

BuxDU Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Global miqyosda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi B2B (business-to-business) marketing strategiyalarining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Endilikda kompaniyalar o'zaro hamkorlikda samarali raqamli platformalardan foydalanish, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali mijozlar bilan mustahkam aloqa o'rnatishga intilmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida B2B marketingning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari hamda O'zbekistondagi amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida istiqbolli taklif va tavsiyalar beriladi.

So'nggi yillarda dunyo iqtisodiyoti raqamlashtirish bosqichiga qadam qo'yayotgani natijasida barcha biznes jarayonlari, jumladan marketing faoliyati ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, B2B (business-to-business) marketing sohasida raqamli texnologiyalar asosida yangi strategiyalar va yondashuvlar shakllanmoqda. An'anaviy reklama va savdo usullarining o'rnini endilikda sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili (Big Data), avtomatlashtirilgan savdo platformalari va raqamli mijozlar tajribasi egallamoqda. Bunday o'zgarishlar kompaniyalarning samaradorligini oshirish, maqsadli auditoriyani yanada aniqroq belgilash va uzoq muddatli hamkorlikni ta'minlash imkonini bermoqda.

Raqamli iqtisodiyot B2B marketing strategiyalarini tubdan o'zgartirib yubordi. Kompaniyalar endilikda xaridorlarga nafaqat mahsulot taklif qilish, balki ularning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan yechimlar taklif etishga intilmoqda. An'anaviy ko'rgazma va uchrashuvlar o'rnini virtual platformalar, elektron savdo tizimlari va professional tarmoq (LinkedIn, B2B marketplace) orqali olib borilayotgan raqamli muloqotlar egallamoqda.

Shuningdek, xaridorlarga qaror qabul qilishda yordam beruvchi tarkiblar (content marketing), ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish (data-driven decision making) va avtomatlashtirilgan marketing (marketing automation) texnologiyalari bugungi kunda B2B marketingning ajralmas qismiga aylangan.

B2B segmentida raqamli texnologiyalar marketing jarayonlarini samaraliroq va tezkorroq amalga oshirishga imkon bermoqda. Masalan, CRM (Customer Relationship Management) tizimlari orqali mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarni boshqarish va ularning ehtiyojlarini aniqlash osonlashdi. E-mail marketing, vebinarlar, onlayn prezentatsiyalar va analitika vositalari kompaniyalararo savdo munosabatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida xaridorlarning harakatlarini bashorat qilish, avtomatik reklama kampaniyalarini yuritish, va algoritmik narx belgilash (dynamic pricing) orqali B2B sotuvlar sezilarli darajada optimallashtirilmoqda. Bu esa bizneslar o'rtasidagi raqobatni kuchaytiradi va yanada ilg'or strategiyalar ishlab chiqishga turtki bo'ladi.

O'zbekiston raqamli iqtisodiyot sari bosqichma-bosqich harakat qilayotgan bir vaqtda, B2B marketing sohasida ham sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Ko'plab mahalliy korxonalar o'z mahsulot va xizmatlarini boshqa bizneslarga targ'ib qilishda endilikda internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Facebook), raqamli kataloglar va onlayn reklama xizmatlaridan foydalanishni yo'lga qo'yishmoqda.

Shuningdek, elektron tijorat platformalari, CRM tizimlari va Google Analytics kabi raqamli vositalar bizneslarning o'z mijozlariga aniqroq va samaraliroq xizmat ko'rsatishiga imkon yaratmoqda. Mahsulot va xizmatlar to'g'risida ma'lumot beruvchi kontent marketing va SEO (Search Engine Optimization – qidiruv tizimlariga moslashtirish) texnikalari esa brend ko'rinishini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Ammo raqamli B2B marketingda to'liq natijalarga erishish uchun hali ham kadrlar salohiyatini oshirish, raqamli savodxonlikni kuchaytirish va ishonchli infratuzilmani yaratish zarur.

1-jadval

Raqamli iqtisodiyotda B2B marketingning asosiy xususiyatlari¹

Ko'rsatkichlar	An'anaviy B2B marketing	Raqamli B2B marketing
Muloqot uslubi	Shaxsiy uchrashuvlar, telefon orqali	E-mail, ijtimoiy tarmoqlar, vebinarlar
Axborot yetkazish kanallari	Ko'rgazmalar, kataloglar	Veb-saytlar, SEO, kontent marketing, onlayn reklamalar
Mijoz bilan aloqalar	Uzoq muddatli, shaxsiy aloqa	Raqamli platformalarda doimiy monitoring va tahlil

¹ Internet ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Qaror qabul qilish jarayoni	Sekin, ko‘proq hujjatlarga asoslangan	Tezroq, onlayn sharhlar va tahlillarga asoslangan
Maqsadli auditoriyani aniqlash	Cheklangan, an’anaviy usullar asosida	Big data va analitika orqali aniqlanadi
Samaradorlikni o‘lchash	Savdo hajmi asosida	KPI (asosiy ko‘rsatkichlar), CTR (bosish koeffitsienti)
Xarajatlar	Yuqori (bosma materiallar, ko‘rgazmalar)	Nisbatan past (raqamli reklama, SEO)

Raqamli iqtisodiyotda B2B marketing an’anaviy usullardan farqli ravishda raqamli kanallar – veb-saytlar, email marketing, ijtimoiy tarmoqlar orqali olib boriladi, bu esa maqsadli auditoriyani aniqroq belgilash, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish va samaradorlikni real vaqt rejimida o‘lchash imkonini beradi.

Raqamli B2B marketingda muvaffaqiyatga erishish ko‘plab omillarga bog‘liq. Birinchidan, kompaniya o‘z maqsadli auditoriyasini aniqlab olishi va ular uchun moslashtirilgan kontent yaratishi kerak. Bu kontent infografika, video, elektron kitoblar, vebinarlar va mijozlar tajribasi asosidagi maqolalar ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Ikkinchidan, **xaridorlar bilan doimiy muloqot** va ularning ehtiyojlariga javob beruvchi yondashuvlar (masalan, B2B e-mail kampaniyalar, shaxsiy takliflar) raqobatda ustunlik beradi. Uchinchi muhim omil – natijalarni o‘lchash va takomillashtirish. Analitika vositalari orqali kampaniyalar samaradorligi tahlil qilinadi va keyingi bosqichlar shunga mos ravishda rejalashtiriladi.

Raqamli marketingda qat’iy strategiya, texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish va innovatsion yondashuvlar – bugungi B2B muhitida muvaffaqiyat kalitidir.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida B2B marketingning asosiy ustunligi — mijozlarga bevosita raqamli platformalar orqali yetib borish imkoniyati, qaror qabul qilish jarayonining tezlashuvi va har bir xaridor segmentiga individual yondashuvni ta’minlashdir. Bu jarayonda kontent marketing, SEO (qidiruv tizimlariga moslashtirish), email kampaniyalar va professional tarmoqlardagi (masalan, LinkedIn) targ‘ibot ishlari katta rol o‘ynaydi. Raqamli vositalar yordamida korxonalar mijozlar ehtiyojini aniqlash, ularni saqlab qolish va uzoq muddatli aloqalarni yo‘lga qo‘yishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishi mumkin. Shuningdek, ma’lumotlar tahlilining mavjudligi marketing samaradorligini aniqlash va optimallashtirishga xizmat qiladi.

2025-yil uchun olimlarga ko'ra, SellersCommerce'ning "51 eCommerce Statistics In 2025" maqolasida global B2B elektron tijorat bozori 32 trillion AQSH dollariga yetgani qayd etilgan. Bu raqam yillik o'rtacha 9–10 % o'sishni anglatadi va raqamli iqtisodiyotda B2B segmentining jiddiy o'sish salohiyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli savdo va mobil qurilmalardan foydalanish ham keng tarqalgan: B2B xaridorlarning 80 % ga yaqin qismi xarid jarayonining bir qismi mobil qurilmalar orqali amalga oshiradi, bu esa mobil optimizatsiya va onlayn platformalarning muhimligini yanada oshirib bormoqda .

Yana bir qiziqarli ko'rsatkich shuki, SellersCommerce ma'lumotiga ko'ra, 64 % zamonaviy B2B xaridorlari an'anaviy usullardan ko'ra raqamli kanallarni afzal ko'radi . Bu raqam, korxonalar strategiyasini belgilashda kontent marketing, SEO va ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibotga e'tibor berish zarurligini yanada kuchaytiradi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, agar B2B kompaniyalar samarali onlayn muloqot strategiyalarini yo'lga qo'ysa, raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatda ustun bo'lishlari mumkin.²

Xulosa qilib aytganda, Raqamli iqtisodiyot sharoitida B2B marketing an'anaviy yondashuvlardan tubdan farqlanadi va u zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar, shaxsiylashtirilgan kontent hamda real vaqtli tahlil vositalariga asoslanadi. Bunday o'zgarishlar kompaniyalarga mijozlar bilan yanada samarali aloqa o'rnatish, raqobatbardosh strategiyalar ishlab chiqish va biznes natijalarini optimallashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida B2B marketingni raqamli transformatsiya orqali rivojlantirish eksport salohiyatini oshirish, mahalliy kompaniyalarning global bozorlarga chiqishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, kadrlar salohiyatini kuchaytirish, kontent marketing, SEO, CRM kabi vositalardan oqilona foydalanish orqali kompaniyalar uzoq muddatli raqamli muvaffaqiyat sari dadil odimlashi mumkin. Bunday yondashuv nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki zamonaviy biznes muhitida milliy kompaniyalarning o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda B2B raqamli marketingni yanada samarali joriy etish uchun quyidagi choralar muhim:

1. **Raqamli platformalarni faol integratsiya qilish** – CRM, SEO, email va ijtimoiy tarmoq marketingini bir tizimda jamlash orqali mijozlar bilan muloqotni oqilona boshqarish.
2. **Kontent marketing va mobil optimizatsiyaga e'tibor qaratish** – mijozlar o'rtasi fikr va qaror shakllanishida kontent vositalari katta rol o'ynaydi, ayniqsa mobil foydalanuvchi tajribasi to'g'ri tashkil etilganida.

²[sellerscommerce.com+6sellerscommerce.com+6sellerscommerce.com+6sellerscommerce.com](https://www.sellerscommerce.com)

3. **Mijoz tahlili va segmentatsiyaga investitsiya** – Big Data va analitika asosida kompaniyalar mahsulot va xarid jarayonini shaxsiylashtirish imkoniyatini kengaytirishi lozim.
4. **Kadrlar malakasini oshirish** – marketing va IT sohasidagi mutaxassislarga zamonaviy treninglar va sertifikatlashtirish dasturlarini ishlab chiqish.
5. **Pilot loyihalarni boshlash** – raqamli platformalarda tajribali B2B marketing kampaniyalarini amalga oshirib, natijalarni baholab, keyinchalik kengaytirish.

Shu tarzda B2B kompaniyalar raqamli iqtisodiyot sharoitida o‘zlarining biznes samaradorligini oshirib, raqobat ustunligiga ega bo‘lishlari mumkin. Global statistik ko‘rsatkichlar ham shuni isbotlamoqda: raqamli transformatsiya muvaffaqiyatli raqamli marketing strategiyasiga asoslangan. O‘zbekiston biznes muhitida ham bu yo‘nalishga e’tibor qilinsa, milliy kompaniyalar uzoq muddatli hamkorlik, yuqori konvertatsiya va iqtisodiy o‘shishni kafolatlaydi.

Adabiyotlar

1. Giyazova, N. B., & Sh, B. S. (2024). Zamonaviy raqamli iqtisodiyotdagi muammolar va chora-tadbirlar. *Science and innovation*, 3(Special Issue 42), 482–489.
2. Bayazovna, G. N. (2025). Kiberxavfsizlik va raqamli iqtisodiyotda xavflarni boshqarish. *Innovation in the Modern Education System*, 6(52), 113–121.
3. Ahmedov, A., Xabibov, S., & Mirzayev, S. (2025). Artificial Intelligence as an Important Direction for the Development of the Green Economy. *Академические исследования в современной науке*, 4(5), 56–59. <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/24200>
4. Giyazova, N. B., Davlatov, S. S., & Narzullayeva, G. S. (2021). Role of Marketing Strategies in Increasing Company Competitiveness. *International Journal of Academic Management Science Research*, 5(3), 99–102.
5. Agzamov, A. T., Rakhmatullaeva, F. M., & Giyazova, N. B. (2021). Marketing strategy for the competitiveness of modern enterprises. *E-Conference Globe*, 1–3.
6. Giyazova, N. B., & Zayniev, A. A. (2020). Types of marketing communications and their classification. *International scientific review of the problems of economics, finance and management*, 32–38.
7. Tairova, M. S. M., Giyazova, N. B., & Dustova, A. K. (2020). Goal and objectives of integrated marketing communications. *Economics*, 2, 5–7.
8. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. *Центр Научных Публикаций (Vuxdu. Uz)*, 27, 27.
9. Bayazovna, G. N. (2022). Ensuring the development of textile enterprises on the basis of competitive advantage. *Central Asian Journal of Arts and Design*, 3(6), 40–45.

10. Shukhratovna, U. M., & Bayazovna, G. N. (2025). Foreign experience in the development of mobile internet. *Innovation in the Modern Education System*, 6(49), 250–256.
11. Giyazova, N. B., & Davlatov, S. S. (2021). The relevance of a small business marketing strategy. *E-Conference Globe*, 1(1), 4–6.